

Теория и практика методического сопровождения работы с родительским сообществом

А. М. АЛЛАГУЛОВ, Т. В. ЧЕЛПАЧЕНКО, М. А. ПАХОМОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Современная ситуация в сфере воспитания требует создания новой, более эффективной системы построения взаимоотношений между институтом семьи и образовательными организациями, обеспечивающей сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, их передачу от поколения к поколению.

Цель исследования – теоретически обосновать и спроектировать модель методического сопровождения работы с родительским сообществом.

Материалы и методы исследования. В качестве методов исследования авторами использованы: анализ научных источников по педагогической проблематике; проектирование этапов, компонентов реализации разработанной модели; графический анализ. В рамках исследования было проведено анкетирование «Выявление образовательных потребностей родителей» с целью определения актуальных запросов, интересов и затруднений родительской общественности в вопросах воспитания и обучения детей. В анкетировании приняли участие 684 родителя из города Оренбурга в возрасте от 24 до 69 лет, имеющие от 1 до 4 детей от 2 до 17 лет. Анкета содержала в себе вопросы, направленные на выявление таких важных аспектов, как степень организации родительского просвещения в образовательных организациях; основные темы и проблемы, вызывающие интерес или затруднения в воспитании и обучении детей; предпочтительные форматы получения информации (лекции, семинары, онлайн-курсы, индивидуальные консультации и т.д.).

Результаты исследования. Проведенное анкетирование актуализировало важность вовлечения родителей в разнообразные формы организации педагогического процесса, что способствует повышению качества образовательной среды и успешному развитию детей. Полученные данные позволили определить приоритетные направления разработки программ родительского образования; выявить наиболее востребованные формы и методы просветительской работы, которые способствуют эффективному взаимодействию семьи и образовательных учреждений. Данные результаты стали основой для разработки модели методического сопровождения работы с родительским сообществом и формирования рекомендаций по совершенствованию системы поддержки родителей в современном образовательном пространстве.

Заключение. Полученные научные результаты можно использовать для обогащения опыта методического сопровождения работы с родительским сообществом с целью продуктивного ответа российского образовательного сообщества на вызовы времени с учетом этических аспектов научно-технического развития, изменений социальных, политических и экономических отношений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

методическое сопровождение; родительское сообщество; взаимодействие педагогов и родителей

Для цитирования: Аллагулов А. М., Челпаченко Т. В., Пахомова М. А. Теория и практика методического сопровождения работы с родительским сообществом // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 585–604. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.36>

Поступила: 12.07.2025 | Одобрена: 09.09.2025 | Опубликована: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Theory and Practice of Methodological Support of Work with the Parent Community

A. M. ALLAGULOV, T. V. CHELPACHENKO, M. A. PAKHOMOVA

ABSTRACT

Introduction. The current situation in the field of education requires the creation of a new, more effective system for building relationships between the institution of the family and educational organizations, ensuring the preservation and strengthening of traditional Russian spiritual and moral values, their transmission from generation to generation.

The aim of the study is to theoretically substantiate and design a model of methodological support for working with the parent community.

Materials and methods. The authors used the following research methods: analysis of scientific sources on pedagogical issues; design of stages, components of the implementation of the developed model; graphical analysis. As part of the study, a survey was conducted to identify the educational needs of parents in order to identify the current needs, interests and difficulties of the parental community in matters of parenting and education. 684 parents from Orenburg (Russian Federation) aged from 24 to 69 years old, with 1 to 4 children from 2 to 17 years old, took part in the survey. The questionnaire contained questions aimed at identifying such important aspects as the degree of organization of parental education in educational institutions; the main topics and problems of interest or difficulties in the upbringing and education of children; preferred formats for receiving information (lectures, seminars, online courses, individual consultations, etc.).

Results. The study identifies the conducted survey highlighted the importance of involving parents in various forms of organizing the pedagogical process, which contributes to improving the quality of the educational environment and the successful development of children. The data obtained made it possible to identify priority areas for the development of parental education programs; to identify the most popular forms and methods of educational work that contribute to effective interaction between the family and educational institutions. These results became the basis for the development of a model for methodological support of work with the parent community and the formation of recommendations for improving the system of parental support in the modern educational space.

Conclusion. The obtained scientific results can be used to enrich the experience of methodological support of work with the parent community in order to productively respond to the challenges of the Russian educational community, taking into account the ethical aspects of scientific and technological development, changes in social, political and economic relations.

KEYWORDS

methodological support; parent community; interaction of teachers and parents

For Citation: Allagulov, A. M., Chelpachenko, T. V., & Pakhomova, M. A. (2026). Theory and Practice of Methodological Support of Work with the Parent Community. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (1), 585–604. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.36>

Received: 12 July 2025 | Approved: 09 September 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Принятые ЮНЕСКО в 2021 г. в рамках глобального онлайн-форума EdHeroes «Образование 2021: семья в фокусе» рекомендации о развитии новых ролей семьи в образовании (социальное партнерство, поддержка родителей в онлайн-сообществах), а также опыт пандемии COVID-19 изменили вектор ориентации семьи на взаимодействие с образовательными организациями в контексте современных стратегий воспитания жизненной устойчивости подрастающего поколения, оказавшегося в ситуации неопределенности. Также Стратегия в области прав ребенка, которая была разработана на 2022-2027 гг. Комитетом министров Совета Европы, направлена на реализацию стратегических целей, которые, бесспорно, остаются актуальными: свобода от насилия детей, равные возможности для семей и социальная интеграция, безопасное использование цифровых технологий, справедливость и право голоса для детей и их родителей, защита прав ребенка в кризисных ситуациях.

Социологические исследования Национальной родительской ассоциации подтверждают, что на современном этапе наблюдается рассогласование между детьми, родителями (законными представителями) и образовательными организациями. Так 86% детей отмечают непонимание их интересов и потребностей со стороны взрослого сообщества, 70% родителей считают, что главным фактором, оказывающим негативное влияние на подрастающее поколение, является отсутствие конструктивного взаимодействия между родителями и детьми.

Российские школьники и родительское сообщество оказались под большим информационным давлением, они столкнулись с потоком фейковых новостей и призывов к дестабилизации обстановки в стране. Через их неокрепшее сознание ведется информационный терроризм, осуществляется межпоколенческий ценностно-смысловой «разлом» (педагоги, родители и цифровое поколение детей). Поэтому задача системы образования заключается в том, чтобы помочь детям и их родителям противостоять этим вызовам, обеспечить конструктивное взаимодействие между семьей и образовательной организацией, между самими родителями и детьми.

В Стратегических приоритетах в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года фиксируется необходимость создания механизмов поддержки компетентного и ответственного родительства – получение каждым родителем полной информации о ребенке в системе образования, воспитания и развития, психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям в развитии ребенка, правовое сопровождение родителей, в том числе с использованием онлайн-сервисов. В национальном проекте «Образование» отмечается важность психолого-педагогической и методической поддержки родителей по вопросам воспитания детей. В указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» отмечается необходимость сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей.

Востребованность данного исследования также обусловлена глобальными процессами, происходящими в обществе, приведшими к кардинальной трансформации взаимодействия образовательных организаций с родительским сообществом. Образовательная организация и родительское сообщество, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, являются равноправными участниками образовательного процесса. Стратегические вызовы, стоящие перед современной системой образования Российской Федерации, не могут быть решены без организации конструктивного взаимодействия семьи и школы.

Сложившаяся практика взаимодействия семьи и школы показывает существование ряда проблем: «перекладывание» функций воспитания и обучения на школу в силу занятости на работе и, как следствие – нехватка времени у родителей; наличие доступной информации по вопросам воспитания и обучения в медиасфере; новые опосредованные формы общения между школой и родительским сообществом: дистанционные, мобильные; психолого-педагогические особенности детей, относящихся к цифровому поколению; кризис современного института семьи, характеризующийся резким увеличением количества разводов.

Сегодня отмечается объективно и субъективно нарастающая психологическая отчужденность взрослых от мира детства (Д. И. Фельдштейн [1]), как следствие – требуется создание новой, более эффективной системы взаимоотношений между образовательной организацией и роди-

тельским сообществом, обеспечивающей сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, их передачу от поколения к поколению.

В стратегических приоритетах государственной политики Российской Федерации провозглашается потребность в преодолении межпоколенческого кризиса в условиях нарастающего деструктивного информационного давления в контексте современных геополитических вызовов.

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

В науке к настоящему времени сложились определенные теоретические предпосылки, необходимые для постановки и решения исследуемой проблемы. В работах С. С. Кравцова, Д. Е. Грибова отмечено, что семья должна разделять те ценности, которые формирует система образования, поэтому работа с родителями сегодня является одним из приоритетных направлений педагогической науки и практики. В проведенных ранее исследованиях раскрыты аспекты методического сопровождения работы с родителями; выявлены проблемы семейного воспитания; определены психолого-педагогические особенности «цифрового» поколения; обоснованы модели развития педагогических компетенций у родителей школьников, содержание и методы ориентации родителей на реализацию моральных норм семейных отношений.

В диссертационных исследованиях и проектах разработаны подходы к изучению процесса формирования готовности родителей младших школьников к гуманным взаимоотношениям с детьми (А. В. Маркова); обоснована роль педагогического просвещения родителей как компонента деятельности школы по здоровьесбережению обучающихся (Е. Г. Вержбицкая); проанализирован опыт взаимодействия родителей с детьми и школой в отечественной системе образования (П. П. Петренко); раскрыто значение подготовки родителей к семейному воспитанию детей с особенностями развития (И. А. Игнатова); выявлены факторы модернизации воспитательной работы в школе (Л. И. Гайдарова); систематизированы формы подготовки родителей к содействию в профессиональном самоопределении старшеклассников (Т. Д. Зеленкина); обоснована возможность самообразования родителей в условиях взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи (Л. Э. Абдуллина). Отмечая несомненную значимость рассмотренных исследований, уточним, что в педагогической науке разработка научных аспектов методического сопровождения работы с родительским сообществом является фрагментарно осмысленной и недостаточно реализованной в образовательной практике. Обозначенные противоречия обусловили постановку проблемы научного исследования: каковы методологические основания, организационно-педагогические условия, компоненты и возможности модели методического сопровождения работы с родительским сообществом.

Теоретические исследования, образовательная и социальная практика доказывают, что современные родители не владеют необходимыми психолого-педагогическими знаниями в области воспитания и обучения детей. В педагогике наработан опыт организации работы с родительским сообществом в дошкольных образовательных организациях. В исследованиях Ю. И. Якиной разработана и апробирована модель подготовки родителей младших школьников к взаимодействию с одаренным ребенком, основанная на совокупности методологических подходов (антропологический, личностно ориентированный и системный) [2]. Л. В. Гильманова рассматривает проблемы качества, педагогические условия и модель взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи [3, с. 93-101]. О. И. Пец характеризует психологическую компетентность родителей младших школьников, где ведущую роль играет их личностная позиция [4]. Организация родительского просвещения в ДОО в контексте выявления наиболее продуктивных технологий, методов и форм деятельности педагогов раскрывается в работе Н. И. Дубровиной [5], Ю. А. Гладкова рассматривает проблему взаимодействия с семьей через призму сотрудничества и партнерства [6]. Специфика методического сопровождения взаимодействия педагогов с семьей в работах А. А. Джумалиевой, З. М. Миназовой, С. А. Башаевой рассматривается как функция управления, в которой люди рассматриваются как субъекты и объекты управления [7].

Особо стоит выделить «Методические рекомендации по взаимодействию образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания», разработанные под руководством А. А. Буянова. В рекомендациях определены стратегии, этапы и формы взаимодействия, типы взаимоотношений образовательной организации и родителей, родительские ассоциации [8].

В 2017 году Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» на основе анализа лучших региональных практик подготовлены «Методические рекомендации для классных руководителей и иных педагогических работников по проблемным вопросам мотивации родителей к участию в управлении образованием и независимой оценке качества образования» [9]. В 2020 году опубликован сборник «Из опыта работы организаций-победителей IV Всероссийского конкурса образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями», обобщающий практику работы с родителями по направлениям: лучший опыт вовлечения родителей в управление образовательной организацией, лучшие традиции детско-родительских мероприятий, школа как центр родительского просвещения [10].

В зарубежных исследованиях уделяется внимание проблеме работы с родительским сообществом. В работах M. D. Ainsworth [11] рассматривается проблема взаимодействия детей и родителей; E. Cho, T. D. Allen [12] поднимают вопрос о вмешательстве работы родителей во взаимоотношения с детьми; N. Pancsofar [13] акцентирует внимание на проблеме выстраивания диалога между родителями и детьми в вопросах семейного воспитания.

Исследователи R. Edwards, P. Alldred [14] пишут о типологии родителей, которые заинтересованы в устранении формального подхода к обучению и воспитанию детей; E. Lemmer, N. Van Wyk [15] затрагивают проблему вовлеченности родителей в работу школ; E. Patrikakou [16] отмечает недостаточный уровень участия родителей в жизни образовательных организаций, а также отсутствие нормативных документов на уровне образовательной организации, которые бы устанавливали механизмы, инструменты и виды участия родителей в образовательном процессе.

Отметим, что участие родителей в жизни школы в ряде зарубежных исследований трактуется через понятие «родительская вовлеченность» (K. Nakagawa) [17], «родительская привлеченность» и «родительская причастность» (J. Goodall, C. Montgomery) [18]. Выделяются и обосновываются механизмы «родительской вовлеченности» – модели развития навыков и модели развития мотивации (E. M. Pomerantz, E. A. Moorman, S. D. Litwack) [19].

Анализ зарубежных источников показал, что учеными анализируется проблема построения партнерских отношений между школой и семьей в целях повышения осведомленности родительского сообщества о преимуществах их участия в воспитании и обучении детей (J. Clinton, J. Hattie) [20].

Таким образом, в отечественных и зарубежных исследованиях проблема взаимодействия образовательной организации и родительского сообщества рассматривается с самых разных аспектов, в то же время отсутствует целостное обоснование модели методического сопровождения работы с родительским сообществом в современных социокультурных условиях.

Теоретической основой работы выступили положения личностно-деятельностного и системного подходов, на основе которых будут разработаны этапы и компоненты модели методического сопровождения работы с родительским сообществом. Личностно-деятельностный подход выступает в исследовании в качестве методологической стратегии, ориентирующей на учет мотивов, потребностей, интересов, содержательного наполнения различных видов деятельности участников образовательных отношений: учащихся, педагогов и родителей (законных представителей). Системный подход рассматривает относительно самостоятельные компоненты модели методического сопровождения работы с родительским сообществом в логической взаимосвязи; сделать процесс разработки модели и ее апробации целенаправленным, управляемым и эффективным.

Цель статьи заключается в теоретико-прогностическом обосновании и разработке модели методического сопровождения работы с родительским сообществом.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Изучить степень разработанности проблемы методического сопровождения работы с родительским сообществом.
2. Провести и проанализировать социологический опрос родительского сообщества с целью выявления дефицитов в аспекте оказания методической и профилактической помощи по взаимодействию с детьми в семье и в образовательной организации.
3. Обоснование этапов, компонентов модели методического сопровождения работы с родительским сообществом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основными методами исследования выступили: контент-анализ ведущих понятий исследования; систематизация научных источников по рассматриваемой проблематике; проектирование этапов, компонентов реализации разработанной модели.

Также в ходе исследования была использована авторская анкета «Выявление образовательных потребностей родителей» с целью определения актуальных запросов, интересов и затруднений родительской общественности в вопросах воспитания и обучения детей. Анкета включала вопросы: 1) организуется ли в образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, педагогическое просвещение родителей? 2) к какому источнику информации вы обращаетесь при возникновении затруднений в воспитании детей? 3) какие формы сотрудничества с педагогами Вы предпочитаете? 4) в каком виде деятельности вы могли бы принять участие в организации педагогического процесса в образовательной организации? 5) как часто вы готовы посещать просветительские мероприятия, организуемые образовательными организациями?

В анкетировании приняли участие 684 родителя из города Оренбурга в возрасте от 24 до 69 лет, имеющие от 1 до 4 детей от 2 до 17 лет. Анкета содержала в себе вопросы, направленные на выявление таких важных аспектов, как степень организации родительского просвещения в образовательных организациях; основные темы и проблемы, вызывающие интерес или затруднения в воспитании и обучении детей; предпочтительные форматы получения информации (лекции, семинары, онлайн-курсы, индивидуальные консультации и т.д.).

Полученные в ходе анкетирования данные были обработаны методом графического анализа и представлены в виде итоговых диаграмм, демонстрирующих наличие дефицитов в методическом сопровождении работы с родительским сообществом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты выступили основанием для разработки модели методического сопровождения работы с родительским сообществом. Представим анализ полученных данных.

Диаграмма 1 Результаты ответов на первый вопрос анкеты

Из приведенных результатов первого вопроса анкеты (Диаграмма 1) следует, что большинство родителей (76,9% – 526 чел.) отмечают наличие педагогического просвещения в образовательных организациях, однако значительная часть (21,2% – 145 чел.) опрошенных либо не имеют доступа к таким мероприятиям, либо не осведомлены о них. Наличие (0,7% – 5 чел.) респондентов, указывающих на несистематичность работы, свидетельствует о необходимости

повышения регулярности и качества просветительской деятельности. Отсутствие информации у части родителей (1,2% – 8 чел.) указывает на недостаточную коммуникацию между школой и семьей. В целом, данные результаты показывают, что существует потенциал для улучшения организации и информирования родителей о педагогическом просвещении, позволяющий более эффективно вовлекать их в образовательный процесс и поддерживать воспитание детей.

Диаграмма 2 Результаты ответов на второй вопрос анкеты

При ответе на вопрос «К какому источнику информации вы обращаетесь при возникновении затруднений в воспитании детей» (Диаграмма 2) большинство родителей выбирают ориентирование на собственный опыт и поддержку близких (61,4% – 420 чел.) при решении вопросов воспитания, что может свидетельствовать о высокой степени самостоятельности и доверия к семейным ценностям. Вместе с тем значительная часть респондентов использует внешние источники информации, такие как: специализированная литература (13,3% – 91 чел.) и профессиональные советы педагогов (13,2% – 90 чел.), что говорит о стремлении получать квалифицированную помощь и расширять свои знания. Относительно небольшое число родителей обращается к Интернет-ресурсам (6,9% – 47 чел.), что может указывать на недоверие к онлайн-информации или недостаточную осведомленность о качественных источниках. Упоминание о родителе, который является педагогом и консультируется с психологом, подчеркивает важность профессионального обмена опытом и комплексного подхода к воспитанию. В целом, результаты показывают разнообразие стратегий поиска информации и необходимость обеспечения родителей достоверными и доступными ресурсами для поддержки их в воспитательном процессе.

Диаграмма 3 Результаты ответов на третий вопрос анкеты

Ответы респондентов на вопрос «Какие формы сотрудничества с педагогами Вы предпочитаете?» (Диаграмма 3) свидетельствуют о том, что родители проявляют разнообразные предпочтения в способах взаимодействия с педагогами, это отражает разные стили восприятия информации и уровень вовлеченности. Наиболее популярными остаются традиционные и проверенные временем формы – родительские собрания, конференции и лекции (68,4% – 461 чел.), которые позволяют получить систематизированные знания и задать вопросы напрямую специалистам. Индивидуальные консультации также востребованы (49,6% – 339 чел.), что указывает на потребность в персонализированной поддержке и разъяснении конкретных проблем.

Менее популярные формы, такие как мастер-классы, творческие мастерские (13,5% – 92 чел.), родительские клубы, гостиные (6,4% – 44 чел.), выставки творческих работ (6,3% – 43 чел.) требуют более активного участия и времени, что может быть причиной их меньшей популярности. Аналогично посещение культурных мероприятий совместно с педагогами (11,8% – 81 чел.) воспринимается как дополнительная, но не основная форма взаимодействия.

Низкий интерес к печатной продукции (4,1% – 28 чел.) может свидетельствовать о том, что родители предпочитают более интерактивные и живые формы общения, а также о перенасыщении информацией в печатном виде.

Тем не менее наличие родителей, готовых использовать все перечисленные формы, говорит о том, что разнообразие форматов сотрудничества необходимо для удовлетворения различных потребностей и возможностей семей. Это подчеркивает важность комплексного и гибкого подхода в организации педагогического просвещения, позволяющего охватить максимально широкую аудиторию и повысить эффективность взаимодействия между педагогами и родителями.

Диаграмма 4 Результаты ответов на четвертый вопрос анкеты

При анализе ответов на вопрос о возможности участия родителей в организации педагогического процесса в образовательной организации (Диаграмма 4) нами были получены следующие результаты. Высокий интерес к участию в работе родительского комитета (48% – 328 чел.) говорит о желании родителей быть вовлеченными в планирование и координацию деятельности образовательной организации, в которой обучается их ребенок. Готовность помогать в организации совместных занятий с детьми (45% – 306 чел.) и принимать участие в любой деятельности образовательной организации в свободное время (0,4% – 3 чел.) отражает желание родителей непосредственно взаимодействовать с детьми в образовательной среде, способствовать их развитию и создавать благоприятные условия для учебы и творчества.

Немного меньшая, но все же значительная часть респондентов заявила о готовности оказывать помощь при организации экскурсий и походов (39% – 264 чел.). Это говорит о том, что семьи склонны поддерживать даже нестандартные формы сотрудничества, способствующие развитию ребенка через практический опыт и взаимодействие с окружающим миром.

А минимальное число респондентов, отказавшихся от участия в образовательно-воспитательной деятельности (1,5% – 10 чел.), указывает на то, что большинство родителей все-таки заинтересованы в участии в жизни образовательного учреждения и готовы поддерживать педагогов в различных аспектах организации учебного и воспитательного процесса.

Оценивая готовность родителей посещать просветительские мероприятия, проводимые образовательными организациями (Диаграмма 5), мы отметили, что большинство родителей проявляют устойчивый интерес к регулярному участию в просветительских мероприятиях, организуемых образовательными учреждениями. Предпочтение посещения таких мероприятий один раз в месяц (49% – 355 чел.) свидетельствует о том, что родители готовы выделять время на получение новых знаний и информации, важной для воспитания и развития своих детей, при условии разумной периодичности.

Диаграмма 5 Результаты ответов на пятый вопрос анкеты

Оптимальный выбор в пользу нескольких мероприятий в месяц (22,2% – 152 чел.) и раз в полгода (19,3% – 132 чел.) показывает, что часть родителей заинтересована в более интенсивном или, наоборот, более редком участии, что отражает разнообразие их возможностей и предпочтений.

Небольшое количество родителей, готовых участвовать только раз в год или по необходимости, а также минимальное число отказавшихся, свидетельствует о том, что большинство родителей положительно относятся к педагогическому просвещению и необходимости системного, регулярного и разнообразного подхода к организации таких мероприятий, что способствует укреплению взаимодействия между образовательными организациями и семьями.

В целом, ответы родителей отражают запрос на реализацию системного, диалогового и персонализированного принципов в организации учебно-воспитательного процесса, что поможет не только повысить эффективность обучения и воспитания, но и укрепить взаимное доверие и сотрудничество между школой и семьей.

Проведенный анализ позволил определить ожидаемые результаты: повышение уровня родительской компетентности, гармонизация семейных и детско-родительских отношений, повышение эффективности организованного воспитания и обучения детей, повышение ответственности родителей за судьбу ребенка и его активности в отношениях с участниками образовательных отношений.

На основании проведенного анкетирования возникла потребность в разработке **модели методического сопровождения работы с родительским сообществом**, которая предполагает системное взаимодействие педагогов и семей воспитанников образовательной организации с целью оказания родителям поддержки в решении актуальных проблем по воспитанию и обучению детей, а также выявления типичных трудностей, возникающих в ходе решения жизненных ситуаций в конкретной семье [7].

Модель методического сопровождения работы с родительским сообществом как совокупность специально подобранных инструментов, позволяющих «перевести» научное знание в область практического применения, включает поэтапно реализуемый алгоритм (мотивационный компонент; целеценностный компонент; содержательный (ресурсы (личностные и профессиональные) и возможности (смысловые, интеграционные, преобразующие), дополненные стратегиями (активизация, проблематизация, рефлексия) и тактиками (ориентирование, жизнетворчество, сотрудничество и партнерство) методического сопровождения работы с родительским сообществом); деятельностный компонент (методы, формы, средства), результативный компонент (предполагающий рефлекссию и коррекцию в зависимости от достигнутого результата).

Обоснуем этапы модели методического сопровождения работы с родительским сообществом.

1 этап – ценностно-ориентационный включает изучение ценностной составляющей детско-родительских отношений. Оценивается уровень развития доверительных или антагонистических отношений между родителями и детьми, выявляется их динамика, отношение родителей к применяемым методам воспитания детей с точки зрения гуманности, этичности, безопасности и комфорта; изучение уровня педагогической компетентности родителей. На данном этапе в ходе взаимодействия с семьями с помощью методов опроса, анкетирования, беседы необходимо проанализировать характер затруднений родителей в вопросах воспитания и обучения детей.

2 этап – субъектно-активизирующий направлен на формирование у педагогов и родителей в ходе взаимодействия готовности принимать адекватные управленческие решения, исходя из имеющихся ресурсов и возможностей. Предполагает изучение уровня готовности детей к обучению, который сформировался в семье и будет развиваться в школе. Педагоги и психологи образовательной организации с помощью специальных методик выявляют уровень готовности родителей к важному этапу в жизни их детей – обучению в школе.

3 этап – оценочно-рефлексивный направлен на оценивание своего состояния, эмоций, результатов своей деятельности. Возможно и педагоги, и родители смогут ответить на вопросы: что удалось реализовать и благодаря чему? Что не получилось? Какая ставилась цель и какой был достигнут результат? На данном этапе можно работать с чек-листами, интеллект-картами, синквейнами и другими приемами рефлексии.

Разработка модели методического сопровождения работы с родительским сообществом потребовала выявления ее компонентного состава. Рассмотрим содержательное наполнение компонентов модели.

Мотивационный компонент включает побуждение родителей к активному участию в жизни образовательной организации.

О вовлеченности родителей могут свидетельствовать определенные мотивационные факторы, такие как: желание и стремление родителей содействовать адаптации ребенка на ступени начальной и основной школы; улучшение качества коммуникации с ребенком в семье и в классном коллективе; публичное признание роли родительского сообщества через участие в конференциях или итоговых праздниках; поддержка выдвигаемых инициатив и проявление самостоятельности родителей как источника внутренней мотивации без внешнего принуждения и давления; создание условий для возникновения доверия и уважительных отношений между педагогами и родителями [21].

Также для повышения мотивации родителей к участию в образовательном процессе можно использовать родительские группы/брифинги, где родители могут сформулировать и описать (устно или письменно) свои трудности, сравнить методы, приемы и формы воспитания, которые они используют в семье, и получить теоретические знания и практический опыт [22].

Также весомым фактором мотивирования родителей является собственная мотивация педагога к сотрудничеству, когда родители видят, насколько педагог открыт, заинтересован и готов к взаимодействию с ними.

Целеценностный компонент предполагает формулирование единой цели школы и родительского сообщества в развитии и воспитании детей и формирование ценностных ориентаций семьи, на которые растущий человек будет опираться в будущем.

Наполнение данного компонента включает:

- учет мнения родителей и их вовлеченность в принятие управленческих решений. Это может быть реализовано на основе создания консультативных органов (родительских комитетов, организационных групп), в которые могут входить активные родители, которые стремятся учитывать разные точки зрения и находить совместное решение, способствующее развитию образовательного процесса;
- организация совместных мероприятий, таких как: тематические или экологические экскурсии, праздники, ориентированные на приобщение к культурным, национальным и патриотическим ценностям, спортивные соревнования. Такие события помогают родителям, детям и педагогам лучше узнать друг друга, формируют доверительные и уважительные отношения;
- информирование родителей о достижениях педагогов, работающих с их детьми, демонстрация портфолио педагогов и успешных практик об опыте продуктивного взаимодействия, что может послужить опорой и вдохновением для других семей;
- создание устойчивых интегративных связей между родителями и педагогами, так как именно сотрудничество способствует гармоничному развитию детей.

Работа с родительским сообществом сегодня выступает ключевой задачей образования на государственном уровне, так как вместе с родителями образовательная организация может результативно решать такие проблемы, как выбор образовательной программы для ребенка, предупреждение асоциального поведения детей, формирование у них ценностного отношения к здоровью, семье, окружающему миру, образованию [23].

Содержательный компонент модели методического сопровождения работы с родительским сообществом включает различные аспекты, связанные с развитием и воспитанием детей. Рассмотрим некоторые из них:

- приобщение родителей к ценностям осознанного и ответственного родительства, что выступает основой благополучия семьи и развития личности ребенка;
- раскрытие перед родителями специфики воспитания и обучения в семье и школе. Важно, чтобы родители осознавали включенность в сотрудничество по воспитанию, обучению и развитию их детей;
- помощь родителям в осмыслении возможных причин возникновения трудностей и барьеров в развитии ребенка. Также важно раскрыть родителям возможности выбора оптимальных стратегий взаимодействия с ребенком;
- предоставление родителям информации о возможностях получения индивидуальной помощи в вопросах укрепления здоровья, обучения и воспитания детей.

Раскрыть потенциал содержательного компонента могут такие формы взаимодействия, как: мастер-классы, практикумы и тренинги для родителей, конкурсы, деловые игры, решение педагогических кейсов [24].

Работа с родительским сообществом основывается на учете мнения родителей и вовлечения их в принятие управленческих решений. Функционирующие на базе образовательных организаций консультативные органы или родительские комитеты, в которые могут входить активные родители, позволят учесть различные мнения и точки зрения и найти общее решение, способствующее сохранению и развитию культуры детства.

В процессе моделирования методического сопровождения работы с родительским сообществом необходимо учитывать **ресурсы** как все, что используется для обеспечения и улучшения образовательного процесса. Рассмотрим **личностные ресурсы**, которые могут существенно снизить риски, возникающие при работе с родителями. К личностным ресурсам мы отнесли следующие.

1. Умение устанавливать доверительные и деловые отношения с родителями. Для этого важно регулярно общаться с ними, проводить собрания и консультации. Такие мероприятия не только информируют родителей о достижениях и проблемах, но и укрепляют доверительные отношения.

2. Педагогический такт и выдержка. Работа с родителями требует внимания, терпения, тактичного умения сгладить возможные конфликтные моменты, последовательного и систематического наблюдения за семьями воспитанников.

3. Учет многообразия типов семей и сложившихся в них культурных традиций. Научные и практические подходы к работе с родительским сообществом необходимо адаптировать к конкретным условиям и потребностям семей.

4. Вовлечение родителей в принятие управленческих решений. Создание консультативных органов или комитетов, в которые могут входить активные родители, которые будут помогать педагогам и позволят учитывать разнообразные точки зрения и находить общее решение.

5. Информирование родителей о разработанном опыте методического сопровождения, о достижениях, полученных педагогами и успешных примерах взаимодействия. Распространение положительного опыта будет способствовать активному вовлечению новых родителей во взаимодействие с образовательными организациями.

Также особое внимание в процессе моделирования методического сопровождения работы с родительским сообществом следует уделить **профессиональным ресурсам**.

1. Создание при образовательных организациях родительских «ресурсных центров». Они могут выступать аналогом родительских комитетов/советов и будут способствовать продуктивному использованию профессиональных возможностей родителей и педагогов для решения сложных комплексных задач воспитания и развития детей.

2. Разработка системы информационного обеспечения родителей с учетом имеющихся запросов. К таким ресурсам относятся сайт и социальные сети учреждения, родительские группы в мессенджерах, информационные стенды в школах, учреждениях дополнительного образования.

3. Использование онлайн-платформ для общения и обмена информацией. Это помогает создавать доступные каналы связи, расширять возможности для обсуждения важных вопросов и совместного решения задач.

4. Привлечение узких специалистов различных направлений к психолого-педагогическому просвещению родителей. К работе можно привлекать врачей, юристов, психологов, представителей общественных организаций, социальных педагогов, учителей-предметников.

5. Организация совместных мероприятий, направленных на понимание и принятие родителями и педагогами общих целей воспитания и образования детей [23].

6. Использование нетрадиционных форм организации мероприятий с родителями: выезды на природу, пикники, посещение культурно-массовых мероприятий, тренинги, проведение семейных фестивалей, конкурсов, праздников, игровые активности и др.

Реализации личностных и профессиональных ресурсов способствуют возможности методического сопровождения работы с родительским сообществом. К таким **ВОЗМОЖНОСТЯМ**, как уже имеющимся в ресурсе образовательного учреждения средствам, условиям, обстоятельствам, необходимым для осуществления определенного вида деятельности, мы относим: вовлечение родителей в образовательный процесс: это может быть участие в организации и проведении родительских собраний, в тематике которых рассматриваются психолого-педагогические и физиологические возрастные особенности детей, рассматривается и обобщается накопленный опыт семейного воспитания. Также могут быть организованы «родительские дни», когда родители могут посещать занятия и получать представление о ходе образовательного процесса; повышение психолого-педагогической компетентности родителей. Необходимо включать в план совместных с родителями мероприятий научно-практические конференции, психолого-педагогические брифинги, на которых обсуждаются наиболее актуальные проблемы духовно-нравственного и ценностно-смыслового отношения воспитанников к собственному образованию. Также могут быть организованы родительские форумы на Интернет-сайте, где обсуждаются интересующие родителей вопросы и проводятся виртуальные консультации учителей-предметников, психологов и педагогов.

Все возможности методического сопровождения работы с родительским сообществом мы разделили на три группы: смысловые, интегративные и преобразующие.

Обоснуем **смысловые возможности** методического сопровождения работы с родительским сообществом.

К ним относится создание устойчивых связей между родителями и педагогами. Регулярное общение в ходе проведения родительских собраний и консультаций позволяет родителям быть включенными в образовательный процесс и активнее участвовать в жизнедеятельности школы.

Особую роль играет смысловая возможность содействия развитию культуры семейного воспитания, формированию семейных ценностей (безусловная любовь, взаимная поддержка, забота, уважительное отношение, ответственность, честность, сохранение здоровья, труд, семейные традиции). Также к данной возможности можно отнести психолого-педагогическое просвещение родителей, о котором мы писали выше, что помогает решать такие задачи, как формирование ответственного отношения родителей к воспитанию детей, содействие развитию культуры семейного воспитания [23].

Смысловые возможности также способствуют оптимизации детско-родительских отношений. В ходе работы родителям и детям приходится планировать свою деятельность, выстраивать отношения, договариваться.

Так как родительское сообщество – это интегративная форма взаимодействия, объединяющая различные ресурсы (педагогические, мотивационные, информационные, технологические, материальные) выделим **интеграционные возможности** работы с родительским сообществом.

Создание устойчивых интегративных связей между родителями и педагогами способствует систематическому общению в ходе организации совместных мероприятий (собрания, консультации, онлайн-мастерские, онлайн-консультирование, онлайн-родительские собрания, расстановка, родительские ринги и гостиные), которые позволят родителям быть вовлеченными в образовательный процесс и активнее участвовать в жизни школы. Интеграционные возможности основаны на таких положениях, как гуманизация, индивидуализация, открытость, непрерывность, добровольность и психологическая комфортность.

Выделим **преобразующие возможности** методического сопровождения работы с родительским сообществом: внедрение элементов современных цифровых технологий, что позволит использовать онлайн-платформы для общения и обмена информацией, поможет создать доступные каналы связи, расширить пространство для обсуждения важных вопросов и совместного решения управленческих задач; работа с родительским сообществом, основанная на открытости, уважении и учете разнообразия, создаст условия для успешного и гармоничного развития образовательной среды, что, в конечном итоге, позитивно скажется на детях.

Реализации смысловых, интеграционных и преобразующих возможностей способствуют стратегии как план действий, направленный на достижение запланированной цели. Стратегия позволяет ответить на вопрос: куда мы движемся, определяя базовые ценностные ориентиры. В исследовании обоснованы педагогические **стратегии** «активизации», «проблематизации» и «рефлексии». Рассмотрим содержательное наполнение каждой из стратегий.

Стратегия «активизации» в работе с родительским сообществом направлена на создание устойчивых связей между родителями и педагогами, которые способствуют гармоничному развитию детей.

Рассмотрим элементы стратегии «активизации» применительно к исследуемой проблеме. Это стимулирование обратной связи между родительским сообществом и педагогами, использование потенциала органов родительского самоуправления, что позволяет учесть разные точки зрения по возникающим вопросам в области обучения, воспитания и развития подрастающего поколения.

К приемам методам, используемым в стратегии «активизации», можно отнести: вопросы родителям в связи с рассматриваемым материалом, постановка дискуссионных вопросов, предложение родителям для обсуждения двух различных точек зрения, приведение примеров из литературных источников, использование элементов национальных семейных традиций, кино-, фотоискусства, театрализации.

Проблематизация – это выявление и осмысление, формулирование проблемы как источника затруднений с целью ее решения, в том числе и в работе с родительским сообществом.

Суть **стратегии «проблематизации»** заключается в том, чтобы заинтересовать участников взаимодействия в процессе осмысления проблем, помочь им самостоятельно продвинуться к ключевым смыслам.

Рассмотрим приемы стратегии «проблематизации»:

- демонстрация «непонимания» – данный прием побуждает участников уточнять свои идеи, формулировки, выводы;
- сомнение – прием внесения сомнений относительно высказанных идей. Позволяет отсеивать слабые, непродуманные формулировки;
- использование «альтернатив» – педагог выдвигает и обосновывает утверждение, противоположное высказанному участниками обсуждения, акцентируя внимание на возможности иной точки зрения;
- «доведение до абсурда» – педагог может согласиться с высказанной родителями или коллегами точкой зрения, а затем сделать из нее абсурдные выводы;
- «нет-стратегия» – педагог на все утверждения говорит «нет», не утруждая себя аргументами и доказательствами, тем самым стимулируя родителей к еще большей активности.

Стратегия «рефлексии» в работе с родительским сообществом – это оценка участников взаимодействия с позиции рассматриваемого вопроса. Она может проводиться после каждого этапа мероприятия, но наиболее целесообразно использовать ее на этапе подведения итогов.

Приведем примеры использования приемов рефлексии в работе с родительским сообществом:

- «письменный ответ» – участники отвечают на вопросы, например: «Что нового вы сегодня узнали?», «Что привлекло ваше внимание на мероприятии?»;
- «игра в мяч» – принимая мяч, родители дают ответ одним предложением на поставленный вопрос, отдавая мяч, задают вопрос;
- «жест дня» – сидя или стоя, родители демонстрируют свое отношение к результатам мероприятия соответствующей мимикой или жестом;
- «рисунок дня» – участники выражают свое отношение к мероприятию соответствующим рисунком, поясняя, при необходимости, его смысл;
- «слово дня» – предлагается одним словом выразить отношение к проведенному мероприятию;
- «система координат» – на доске рисуется система координат, и каждый родитель должен определить свою точку в ней. Это и будет его оценка проведенного мероприятия;
- «блиц-опрос» – учитель задает вопросы по теме мероприятия, а родители дают быстрые и краткие ответы, отвечая по желанию;
- «анонимный совет» – каждый участник получает карточку, в которую вписывает совет учителю или другим участникам;
- «письмо» – участники пишут письмо самому себе, другу, коллеге, будущему поколению. В письме они рассказывают о проделанной работе, дают оценку состоявшемуся мероприятию, отмечают личные изменения, которые показались значимыми.

Стратегия «рефлексии» помогает выяснить, оправдались ли ожидания участников, что особенно было значимым для каждого из них, какие выводы для себя сделали родители.

Выделенным стратегиям соответствуют тактики. Тактика – это конкретный прием или действие для реализации стратегии. Она используется для достижения краткосрочных задач, выполнения оперативных решений и может изменяться в зависимости от ситуации и обстоятельств. В исследовании нами обоснованы тактики «ориентирование», «жизнетворчество», «сотрудничество и партнерство».

Раскроем содержательное наполнение **тактики «ориентирование»** в работе с родительским сообществом: это успешная самопрезентация – родители и педагоги в ходе взаимодействия используют приемы коммуникации с помощью вербальных средств, осмысливают собственные возможности, чтобы создать благоприятное впечатление о себе. Работа с родительским сообще-

ством требует от педагога умения устанавливать доверительные и деловые отношения, педагогического такта, выдержки, последовательного и системного внимания.

Тактика «жизнетворчество» включает использование элементов проектной деятельности, когда родители и педагоги работают над мини-проектами, которые можно объединить в крупный проект под единой темой. Например, можно взять за основу региональный компонент и посвятить мини-проекты малой родине.

Методические рекомендации по использованию тактики «жизнетворчество» включают проведение подготовительного этапа. На нем следует обратить внимание родителей на важность детско-родительского сообщества в воспитании детей, рассказать о значении семьи в социально-коммуникативном развитии школьников. Также следует вовлекать родителей в диалог. Можно предложить им придумать название для детско-родительского сообщества, при этом инициатива должна исходить от них. Следует не навязывать темы мини-проектов, но ориентировать родителей на выбор несложных тем, чтобы проект можно было завершить за 1–2 месяца.

Тактика «сотрудничество и партнерство» в работе с родительским сообществом предполагает создание единого воспитательного пространства на основе взаимного уважения, доверия и стремления к единой цели – гармоничному развитию ребенка.

К приемам, которые помогают наладить сотрудничество с родителями, отнесем следующие: индивидуальные консультации – на таких встречах педагог и родители обсуждают личные особенности детей, их успехи и трудности. Важно, чтобы педагоги на встречах акцентировали внимание на успехах ребенка и давали конструктивные рекомендации, избегая критики; проведение совместных мастер-классов, спортивных праздников и других мероприятий. Такие активности позволяют родителям участвовать в учебном процессе, что способствует росту их заинтересованности и вовлеченности; использование цифровых платформ – коммуникация с родителями может вестись через образовательные блоги, чаты или группы в мессенджерах. Педагог может размещать в блоге важные новости, планы мероприятий, задания для детей, делиться фотоотчетами и публиковать рекомендации. Также можно использовать проведение опросов и анкетирования. Это позволяет педагогу лучше понять потребности и ожидания родителей, оценить их удовлетворенность взаимодействием и выявить возможные проблемные области.

Деятельностный компонент модели методического сопровождения работы с родительским сообществом включает в себя совокупность реализуемых приемов, методов, форм взаимодействия педагогов и родителей, способствующих формированию умений, навыков и опыта деятельности, которые помогают в организации исследуемого процесса.

Рассмотрим некоторые примеры промежуточных результатов реализации деятельностного компонента разрабатываемой модели:

- преодоление психолого-педагогических барьеров в общении. Педагог должен уметь устанавливать контакты с родителями, понимать их, сопереживать им, предвидеть результаты общения, управлять своим поведением, проявлять гибкость в общении с родителями;
- владение методиками по изучению типа семейных взаимоотношений, причин возникающих конфликтов и кризисных ситуаций;
- прогнозирование результатов развития ребенка в семье;
- стратегии и тактики, помогающие конструировать программу воспитания детей в семье и варианты взаимодействия с родителями;
- организация традиционных и нетрадиционных форм общения с родителями.

В рамках деятельностного компонента реализуется совместная деятельность по конструированию цели, задач, содержания, методов и форм, способствующих достижению результатов, их рефлексивному оцениванию.

Результативный компонент модели предполагает рефлекссию и коррекцию в зависимости от достигнутого результата. Мы предполагаем такие промежуточные результаты **сотрудничества с родителями**:

- повышение мотивации у детей к обучению и уверенности в своих силах;
- улучшение эмоциональной обстановки в классе и школе, так как ребенок чувствует постоянное внимание и поддержку;
- создание единой системы воспитания, что способствует развитию у ребёнка моральных и социальных ценностей;
- укрепление доверия и открытости в отношениях между педагогом и родителями, что делает образовательный процесс более гибким и продуктивным.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Таким образом, результаты проведенного исследования подчеркнули важность вовлечения родителей в разнообразные формы организации педагогического процесса, что способствует повышению качества образовательной среды и успешному развитию детей. А анализ полученных данных позволил определить приоритетные направления для разработки программ родительского образования, а также выявить наиболее востребованные формы и методы просветительской работы, которые способствуют эффективному взаимодействию семьи и образовательных учреждений. Полученные результаты стали основой для формирования рекомендаций по совершенствованию системы поддержки родителей в современном образовательном пространстве.

Наше исследование согласуется с постулатами гуманной педагогики Ш. А. Амонашвили [25], В. А. Сухомлинского [26], которые обосновали потребность взаимодействия школы с семьей и подчеркивали, что без активного участия родителей невозможна школа как учебно-воспитательное учреждение.

Также наша позиция подкрепляется разработкой, предложенной в исследовании Я. В. Крючевой, рассматривающей проблему обоснования типов детско-родительских отношений: педагогически неэффективное взаимодействие, педагогически малоэффективное взаимодействие, педагогически эффективное взаимодействие [27, с. 46]. Полагаем, что формы методического сопровождения работы с родительским сообществом, предложенные в нашей модели, позволят выстроить эффективные и конструктивные отношения между образовательной организацией и семьей.

Проведенное исследование, в отличие от работы С. С. Жигалина, который обосновал и апробировал психолого-педагогическую технологию индивидуального и семейного консультирования родителей, направленную на формирование материнских и отцовских родительских позиций [28], представляет единство ресурсов, возможностей, стратегий и тактик методического сопровождения работы с родительским сообществом и позволяет выстроить партнерские отношения педагогов с родителями в контексте соотношения ценностных ориентаций современных педагогов, родителей и подростков, выступающих своеобразными «точками соприкосновения» [29]. Также нам близка позиция С. Г. Молчанова, который актуализирует проблему изменения в системе «воспитатель-родитель» за счет внедрения новых подходов, основанных на усилении позиции воспитателя по организации взаимодействия с родительским сообществом [30].

Авторы исследования делают вывод, что во взаимодействие образовательной организацией с семьей будет эффективным при условии открытости и соблюдения последовательности этапов – создание у педагогов устойчивой мотивации, направленной на формирование рефлексии; организация психолого-педагогических тренингов; применение педагогами частно-методических знаний; организация педагогами мероприятий с родителями в образовательном комплексе [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка модели методического сопровождения работы с родительским сообществом является актуальной проблемой для современной педагогической теории и практики. Она представляет собой совокупность специально подобранных инструментов, позволяющих транслировать научное знание в область практического применения, и обеспечивает системное взаимодействие педагогов и семей воспитанников образовательной организации с целью оказания родителям поддержки в решении актуальных проблем воспитания и обучения детей.

Методическое сопровождение направлено на создание условий для партнерских отношений между родителями и педагогами, интеграции целей и ценностей воспитания, сложившихся между образовательной организацией и родителями, поскольку семья и школа – это основные институты социализации и воспитания подрастающего поколения. На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод о том, что представленная нами модель будет эффективной при взаимодействии педагогов и родительского сообщества и способствует повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей, вовлеченности их в образовательный процесс.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Статья публикуется в рамках научного исследования по проекту «Методическое сопровождение работы с родительским сообществом», реализуемого при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания (дополнительное соглашение № 073-03-2025-054/1 от 19 марта 2025 г.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Фельдштейн Д. И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребёнка и ситуации его развития // Доклад на выездном заседании Президиума РАО в Нижнем Новгороде 19–20 апреля 2010 г. Изд-во: МПСИ, МОДЭК, 2010. 16 с.
2. Якина Ю. И., Коробкова В. В. Подготовка родителей к взаимодействию с одаренным ребенком // Вестник ВятГГУ. 2011. № 2 (3). С. 87–91.
3. Гильманова Л. В. Теоретические аспекты управления качеством взаимодействия дошкольного учреждения и семьи // В мире научных открытий. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2015. № 3 (63). 486 с.
4. Пец О. И., Сорокина Т. М. Специфика формирования детско-родительского взаимодействия в контексте социальной ситуации развития младшего школьника // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 55 (8). С. 265–275.
5. Организация просвещения родителей в дошкольной образовательной организации. Методические рекомендации / Автор-сост.: Н. И. Дубровина. Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития образования», 2020. 44 с.
6. Гладкова Ю. А. Семья как субъект образовательных отношений: взаимодействие, сотрудничество, партнерство // Дошкольное воспитание. 2018. № 5. С. 44–52.
7. Джумалиева А. А., Миназова З. М., Башаева С. А. Методическое сопровождение взаимодействия педагогов образовательной организации с семьей // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 3 (94). С. 241–243.
8. Методические рекомендации по взаимодействию образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания // Институт воспитания РАО / под ред. Буянова А. А. М., 2023. 34 с. URL: <https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/d9e/39dz0qmg3ctw8jr0260w61o5szluwn01.pdf> (дата обращения: 07.07.25).
9. Методические рекомендации для классных руководителей и иных педагогических работников по проблемным вопросам мотивации родителей к участию в управлении образованием и независимой оценке качества образования / Родитель в образовательной организации: права, обязанности, формы взаимодействия. М., 2017. 22 с. URL: https://schoolapple.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2018/03/metodicheskiye_rekomendatsii_dlya_klassnykh_rukovoditeley_i_inykh_pedagogicheskikh_rabotnikov_po_problemnym_voprosam_motivat.pdf (дата обращения: 14.06.25).
10. Из опыта работы организаций-победителей IV Всероссийского конкурса образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями. Сборник работ. М., 2020. 253 с. URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2023/01/22/sbornik-iz-opyta-raboty-organizatsiy-pobediteley-iv-vserossiyskogo> (дата обращения: 10.07.25).
11. Ainsworth M. D. The development and infant-mother attachment // Review of child development research. Chicago: University of Chicago Press. 1997. Vol. 3. P. 3.
12. Cho E., Allen T. D. Relationship between Work Interference with Family and Parent-Child Interactive Behavior: Can guilt help? // Journal of Vocational Behavior. 2012. Vol. 80. P. 276–287.
13. Pancsofar N., Vernon-Feagans L., Odom E., Roe J. R. Family relationships during infancy and later mother and father vocabulary use with young children // Early Childhood Research Quarterly. 2008. Vol. 23. P. 493–503.
14. Edwards R., Alldred P. A Typology of Parental Involvement in Education Centring on Children and Young People: Negotiating familialisation, institutionalisation and individualisation // British Journal of Sociology of

- Education. 2000. Vol. 31(3). P. 435–455.
15. Lemmer E., Van Wyk N. Schools reaching out: Comprehensive parent involvement in South African primary schools // *Africa Education Review*. 2004. Vol 1(2). P. 259–278.
 16. Patrikakou E. Relationships among Parents, Students, and Teachers: The Technology Wild Card // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2015, Vol. 174. P. 2253–2258.
 17. Nakagawa K. Unthreading the Ties That Bind: Questioning the Discourse of Parent Involvement // *Educational Policy*. 2000. Vol. 14. No 4. P. 443–472.
 18. Goodall J., Montgomery C. Parental involvement to parental engagement: A continuum // *Educational Review*. 2014. Vol. 66. No 4. P. 399–410.
 19. Pomerantz E. M., Moorman E. A., Litwack S. D. The How, Whom, and Why of Parents' Involvement in Children's Academic Lives: More Is Not Always Better // *Review of Educational Research*. 2007. Vol. 77. No 3. P. 373–410.
 20. Clinton J., Hattie J. New Zealand students' perceptions of parental involvement in learning and schooling // *Asia Pacific Journal of Education*. 2013. Vol. 33, No. 3, P. 324–337.
 21. Япрынцева О. Ю. Мотивация родителей на сотрудничество с образовательной организацией: от понимания проблемы до успешного взаимодействия // МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №14». URL: <https://mbdou14.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/YApryntseva-O.YU.-Motivatsiya-uspeshnogo-vzaimodejstviya.pdf> (дата обращения: 17.07.25).
 22. Темиразова Е. М. Родительские группы встреч, как способ мотивации взрослых к «Ответственному родительству» // Сайт психологов В17.ru. 2018. URL: <https://www.b17.ru/article/119037/> (дата обращения: 17.07.25).
 23. Текучева Е. Н. Организация взаимодействия образовательных организаций и родительской общности: ключевые проблемы и практические советы: методические рекомендации. Изд-во ГАУ ДПО «СОИРО», 2020. 50 с.
 24. Программа просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации / Т. П. Авдулова, И. А. Бурлакова, Е. И. Изотова, Т. В. Кротова, О. В. Никифорова, В. А. Новицкая, Г. Р. Хузеева, Р. И. Яфизова [и др].: под ред. Е. И. Изотовой, Т. В. Кротовой. Москва, 2024. 225 с.
 25. Амонашвили Ш. А. Основы гуманной педагогики. Улыбка моя, где ты? Изд-во: Амрита-Русь. Серия «Школа жизни. Педагогика и психология», 2017. 304 с.
 26. Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа. Обобщение опыта учебно-воспитательной работы сельской средней школы. М.: Просвещение, 1969. 400 с.
 27. Крючева Я. В. Решение проблем детей с ЗПР через работу с родителями // Потенциал личности: комплексная проблема. Материалы второй всероссийской Internet-конференции. Тамбов: Изд-во ТГУ им Г. Р. Державина, 2003. С. 44–47.
 28. Жигалин С. С., Овчарова Р. В. Родительская позиция как психологический феномен // *Экономика, психология, бизнес*. Красноярск, 2004. № 2. С. 166–182.
 29. Верник И. С. Взаимодействие педагогов с родителями подростков в условиях современной ситуации развития детства // *Вестн. Ом. гос. пед. ун-та. Гуманитарные исследования*. 2023. № 1 (38). С. 111–116.
 30. Торпой И. Л., Молчанов С. Г. Активизация участия педагогов во внедрении новых форм работы с родителями // *Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета*. 2020. № 5. С. 142–152.
 31. Kambouri M., Wilson T., Pieridou M. et al. Making Partnerships Work: Proposing a Model to Support Parent-Practitioner Partnerships in the Early Years // *Early Childhood Education Journal*. 2022. Vol. 50. P. 639–661. DOI: 10.1007/s10643-021-01181-6

REFERENCES

1. Feldstein D. I. Priority areas of psychological and pedagogical research in the context of significant changes in the child and the situation of his development: Report at the visiting meeting of the RAO Presidium in Nizhny Novgorod on April 19–20 – 2010. MPSI, MODEK Publ., 2010, 16 p.
2. Yakina Y. I., Korobkova V. V. Preparation of parents for interaction with a gifted child. *Bulletin of VGGU*, 2011, no. 2 (3), pp. 87–91.
3. Gilmanova L. V. Theoretical aspects of quality management of preschool institution and family interaction. In the world of scientific discoveries. Krasnoyarsk, Scientific and Innovation Center Publ., 2015, no. 3 (63), 486 p.
4. Petz O. I., Sorokina T. M. The specifics of the formation of child-parent interaction in the context of the social situation of the development of a younger student. *Problems of modern pedagogical education*, 2017, no. 55 (8), pp. 265–275.
5. Organization of parent education in a preschool educational organization. Methodological recommendations. Murmansk, Institute of Education Development Publ., 2020, 44 p.
6. Gladkova Y. A. Family as a subject of educational relations: interaction, cooperation, partnership. *Preschool education*, 2018, no. 5, pp. 44–52.
7. Dzhumaliev A. A., Minazova Z. M., Bashaeva S. A. Methodological support for the interaction of teachers of an educational organization with the family. *The world of science, culture, and education*, 2022, no. 3 (94),

- pp. 241–243.
8. Methodological recommendations on the interaction of an educational organization and parents in the process of implementing a work education program: The Institute of Education of the Russian Academy of Education, Moscow, 2023, 34 p. Available at: <https://xn--80adrabb4aegksdjbfk0u.xn--p1ai/upload/iblock/d9e/39dz0qmg3ctw8jr0260w61o5szluwn01.pdf> (accessed 07 July 2025).
 9. Methodological recommendations for classroom teachers and other teaching staff on problematic issues of parental motivation to participate in education management and independent assessment of the quality of education: Parent in an educational organization: rights, duties, forms of interaction, Moscow, 2017, 22 p. Available at: https://schoolapple.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2018/03/metodicheskiye_rekomendatsii_dlya_klassnykh_rukovoditeley_i_inykh_pedagogicheskikh_rabotnikov_po_problemnym_voprosam_motivat.pdf (accessed 14 June 2025).
 10. From the work experience of organizations-winners of the IV All-Russian competition of educational organizations for the best organization of work with parents, Moscow, 2020. 253 p. Available at: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2023/01/22/sbornik-iz-opyta-raboty-organizatsiy-pobediteley-iv-vserossiyskogo> (accessed 10 July 2025).
 11. Ainsworth M. D. The development and infant-mother attachment. *Review of child development research*, 1997, vol. 3, p. 3.
 12. Cho E., Allen T. D. Relationship between Work Interference with Family and Parent-Child Interactive Behavior: Can guilt help? *Journal of Vocational Behavior*, 2012, vol. 80, pp. 276–287.
 13. Pancsofar N., Vernon-Feagans L., Odom E., Roe J. R. Family relationships during infancy and later mother and father vocabulary use with young children. *Early Childhood Research Quarterly*, 2008, vol. 23, pp. 493–503.
 14. Edwards R., Alldred R. A Typology of Parental Involvement in Education Centring on Children and Young People: Negotiating familialisation, institutionalisation and individualization. *British Journal of Sociology of Education*, 2000, vol. 31(3), pp. 435–455.
 15. Lemmer E., Van Wyk N. Schools reaching out: Comprehensive parent involvement in South African primary schools. *Africa Education Review*, 2004, vol. 1 (2), pp. 259–278.
 16. Patrikakou E. Relationships among Parents, Students, and Teachers: The Technology Wild Card. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 2015, vol. 174, pp. 2253–2258.
 17. Nakagawa K. Unthreading the Ties That Bind: Questioning the Discourse of Parent Involvement. *Educational Policy*, 2000, vol. 14, no. 4, pp. 443–472.
 18. Goodall J., Montgomery C. Parental involvement to parental engagement: A continuum. *Educational Review*, 2014, vol. 66, no. 4, pp. 399–410.
 19. Pomerantz E. M., Moorman E. A., Litwack S. D. The How, Whom, and Why of Parents Involvement in Childrens Academic Lives: More Is Not Always Better. *Review of Educational Research*, 2007, vol. 77, no. 3, pp. 373–410.
 20. Clinton J., Hattie J. New Zealand students' perceptions of parental involvement in learning and schooling. *Asia Pacific Journal of Education*, 2013, vol. 33, no. 3, pp. 324–337.
 21. Yaprntseva O. Y. Motivation of parents to cooperate with an educational organization: from understanding the problem to successful interaction. MADOU «Child Development Center – kindergarten no. 14». Available at: <https://mbdou14.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/YAprntseva-O.YU.-Motivatsiya-uspeshnogo-vzaimodejstviya.pdf> (accessed 17 July 2025).
 22. Temirazova E. M. Parent group meetings as a way to motivate adults to «Responsible parenting». Available at: <https://www.b17.ru/article/119037/> (accessed 17.07.25).
 23. Tekucheva E. N. Organization of interaction between educational organizations and the parent community: key problems and practical advice: methodological recommendations. Publishing house of GAU DPO «SOIRO», 2020, 50 p.
 24. Education program for parents (legal representatives) of preschool children attending preschool educational organizations. Moscow, 2024, 225 p.
 25. Amonashvili S. A. Fundamentals of humane pedagogy. My smile, where are you? Amrita-Rus. The series «School of Life. Pedagogy and Psychology» Publ., 2017, 304 p.
 26. Sukhomlinsky V. A. Pavlyshskaya secondary school. Generalization of the experience of educational work in rural secondary schools. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1969, 400 p.
 27. Kryucheva Y. V. Solving the problems of children with ASD through working with parents. Personality potential: a complex problem. Materials of the second All-Russian Internet conference, Tambov, Publishing House of TSU named after G. R. Derzhavin, 2003, pp. 44–47.
 28. Zhigalin S. S., Ovcharova R. V. Parental position as a psychological phenomenon. *Economics, psychology, business*, Krasnoyarsk, 2004, no. 2, pp. 166–182.
 29. Vernik I. S. Interaction of teachers with parents of teenagers in the current situation of childhood development. *Bulletin of Omsk State Pedagogical University*, 2023, no. 1 (38). pp. 111–116.
 30. Torpoy I. L., Molchanov S. G. Activation of teachers' participation in the introduction of new forms of work with parents. *Bulletin of the South Ural State Humanitarian Pedagogical University*, 2020, no. 5, pp. 142–152.
 31. Kambouri M., Wilson T., Pieridou M. et al. Making Partnerships Work: Proposing a Model to Support Parent-Practitioner Partnerships in the Early Years. *Early Childhood Education Journal*, 2022, vol. 50, pp. 639–661. DOI: 10.1007/s10643-021-01181-6

Авторы**Аллагулов Артур Минехатович**

(Россия, г. Оренбург)

Доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики и менеджмента
Оренбургский государственный педагогический
университет

E-mail: art_hist@bk.ru

ORCID ID: 0000-0001-5490-6818

Scopus Author ID: 57211628554

Челпаченко Татьяна Викторовна

(Россия, г. Оренбург)

Доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры педагогики и менеджмента
Оренбургский государственный педагогический
университет

E-mail: chelpaktv@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-3405-0770

Scopus Author ID: 57202087396

Пахомова Мария Александровна

(Россия, г. Оренбург)

Аспирант кафедры педагогики и менеджмента
Оренбургский государственный педагогический
университет

E-mail: masha_pashinina@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3132-0299

Author's**Artur M. Allagulov**

(Russia, Orenburg)

Dr. Sci. (Educ.), Professor,
Head of the Department of Pedagogy and Management
Orenburg State Pedagogical University

E-mail: art_hist@bk.ru

ORCID ID: 0000-0001-5490-6818

Scopus Author ID: 57211628554

Tatyana V. Chelpachenko

(Russia, Orenburg)

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Pedagogy and Management
Orenburg State Pedagogical University

E-mail: chelpaktv@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-3405-0770

Scopus Author ID: 57202087396

Maria A. Pakhomova

(Russia, Orenburg)

Postgraduate student of the Department of Pedagogy and
Management

Orenburg State Pedagogical University

E-mail: masha_pashinina@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3132-0299

Вклад авторов

Аллагулов А. М.: концептуализация, методология,
верификация данных, создание рукописи и ее
редактирование

Челпаченко Т. В.: концептуализация, методология,
верификация данных, создание рукописи и ее
редактирование, руководство исследованием

Пахомова М. А.: проведение исследования, создание
черновика рукописи, визуализация

© Аллагулов А. М., Челпаченко Т. В.,
Пахомова М. А., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Artur M. Allagulov: Conceptualization, Methodology,
Validation, Writing - Review & Editing

Tatyana V. Chelpachenko: Conceptualization, Methodology,
Validation, Writing - Review & Editing, Supervision

Maria A. Pakhomova: Investigation, Writing - Original Draft,
Visualization

© Artur M. Allagulov, Tatyana V. Chelpachenko,
Maria A. Pakhomova, 2026

The author's declared no conflicts of interest